

O‘ZBEKISTON OROL DENGIZINI QAYTA TO‘LDIRA OLADI

Mirxamedov Mirxomidjon Abduraxmon o‘g‘li

Andijon viloyati yuridik talabasi

+998930587928

e-mail: amirmezoniy@gmail.com

Komekova Ulbosin Kadirxan qizi

Qoraqalpog‘iston Respublikasi yuridik texnikumi talabasi

+998945997769

ulbosinkomekova@gmail.com

Ergashev Diyorbek Usmonjon o‘g‘li

Andijon viloyati yuridik texnikumi talabasi

+998950817808

Dostonbekergashev908@gamil.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7593016>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola muallif tomonidan Orol dengizi muammosiga bag‘ishlangan. Maqolada dengizning qurib borishi, hozirgi holati o‘rganilib, bu muammoni xalqaro hamjamiyatning ilm-fandagi amaliy, qo‘llanib kelinayotgan innovatsion yutuqlari asosida hal qilish yo‘llari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Orol dengizi, Kaspiy dengizi, Amudaryo, Sirdaryo, O‘rta Osiyo, O‘zbekiston, Qoraqalpog‘iston, Qozog‘iston, intensiv usul, innovatsiya

Orol dengizi O‘rta Osiyoda joylashgan bo‘lib, shu hududdagi eng yirik ichki ko‘l hisoblanadi. Suvi – sho‘r, oqmas ko‘l. Tyanshan va Pomir tog‘laridan hosil bo‘luvchi Sirdaryo va Amudaryo daryolarining suvi quyilishi hisobiga paydo bo‘lgan. Bugungi kunga kelib, uning hajmi tobora qisqarib bormoqda. Bir necha bor xalqaro ahamiyatga ega bo‘lgan konferensiya va uchrashuvlarda mazkur muammo ko‘tarilgan bo‘lsa hamki, hanuzgacha biror davlat Orolni to‘ldirish uchun amaliy harakat qilganicha yo‘q. Ammo, Orolning qurishi o‘z ta‘sirini Himolay tog‘laridan Skandinaviya yarimoroliga qadar bo‘lgan hududda ko‘rsatmoqda.

Ushbu maqolada biz Orol dengizining qurishiga sabab bo‘layotgan omillar va uni to‘ldirishning muqobili haqidagi izlanishimizga oid ma‘lumotlarni siz bilan ulashamiz.

Tadqiqot davomida quyidagi muammolarni o‘rgandik:

- Orol dengizining qisqarib borishi;
- Dengizni to‘ldiruvchi suv manbalarining qisqarib borishi;
- Orol dengizini tiklashning muqobil yo‘li.

Tarixiy davrlarda dengiz sathining o‘zgarishi tabiiy iqlim hususiyati bilan bo‘liq bo‘lib, suvning hajmi – 100-150 kub kilometr, suv sathi maydoni — 4000 kvadrat kilometr ni tashkil etgan. Sug‘oriladigan dehqonchilikning rivojlanishi

natijasida sug'orilishga foydalaniladigan qaytmas suvlar va quruqchilik yillari Amudaryo va Sirdaryoning deltasiga quyiladigan suv miqdori kamaytirdi.

Orol dengiziga XX asrning 60-yillarigacha Amudaryodan 38,6 kub kilometr, Sirdaryodan 14,5 kub kilometr suv kelib turgan. Dengiz akvatoriyasiga yiliga 82-170 millimetr yog'in yog'adi. Dengizga 5,5 kub kilometr yerosti suvlari ham qo'shilib turgan.

Hozirgi vaqtda dengizning sathi 1961-yilga nisbatan 16,8 m ga pasaydi. 1994-yil 36,6 m. Bunda dengizning hajmi 3-marta, yuzasi 2-marta, shurlanish darajasi 9-10 gG'l dan 34-37 gG'l ga, 2000-yilga borib 180-200 gG'l ko'tariladi. Hozirgi kunda dengiz sathining pasayishi yiliga 80-110 sm tashkil etmoqda. Qirg'oq chizig'i 60-80 km pasayib, ochilib qolgan yerlar 23 ming km² tashkil etadi.

Orol dengizining qurishiga yana bir sabab bu – global isish jarayoni. Global isish og'ir hamda yoqilg'iga ixtisoslashgan sanoat chiqindilari, zaharli gazlarining atmosferaga ko'tarilib, ozon qatlami ostida yig'ilib qolishi tufayli sodir bo'ladi. "Parnik qatlam" yoxud "issiqxona rejimi"ga asoslangan ushbu tabiiy ofat shimoliy va janubiy qutblardagi muzlarni eritib, tashqi suvlarni ko'payishi va okean sathining ko'tarilishiga sabab bo'lsa, ichki suvlarning bug'lanib, qurishiga sabab bo'ladi.

Ta'kidlanganidek, Orol dengizi Amudaryo va Sirdaryodayo suvlari evaziga to'ladi. Amudaryo Afg'onistonda Hindukush tog'larining shimoliy yonbag'ridan 4950 m balandlikdagi muzlikdan boshlanadi. Panj daryosiga o'ngdan G'unt Bartang, Yazg'ulom, Vanj, Qizilsuv irmoqlari kelib qo'shiladi, nihoyat, eng yirik va sersuv irmog'i – Vaxsh daryosi qo'shilgandan so'ng Amudaryo nomini oladi. Bu qismda unga chapdan Qunduzdaryo, o'ngdan Kofarnixon, Surhondaryo qo'shiladi. Sheroboddaryo suvi esa Amudaryoga ahyon-ahyonda yetib boradi, undan g'arbdagi Ko'hitangdaryo suvi ham yo'l-yo'lakay sug'orishga sarf bo'ladi. Surhondaryo quyilgandan keyin Amudaryoga to Orol dengiziga yetguncha 1200 kmdan ziyod masofada boshqa irmoq qo'shilmaydi. Zarafshon bilan Qashqadaryo esa Amudaryoning qadimgi irmoqlari bo'lib, ularning suvi butunlay sug'orishga sarflanadi. Yuqoridagi irmoqlarning XX asrdan boshlab sug'orishga sarflanishining keskin hisobda ortib ketishi Amudaryo suvining Orolga quyilishini sezilarli darajada kamaytirdi.

Sirdaryo Tyon-shon tog' tizimidagi muzlar orqali hosil bo'ladi. Uning havzasida obikor dehqonchilik juda qadimdan mavjud bo'lgan. Lekin, XX asrning ikkinchi o'n yilligigacha o'zlashtirilgan yerlar, asosan, Farg'ona vodiysi bilan Toshkent vohasida bo'lgan. Bu yerlar Sirdaryoning Farg'ona vodiysidagi

irmoqlaridan suv oladigan Andijonsoy, Shahrixonsoy, Quvasoy, Marg'ilonsoy, Oltiariqsoy hamda Chirchiq va Oqangaron daryolaridan chiqarilgan Zahariq, Qorasuv, Bo'zsuv, Tanachibuqa va Yordon kabi qadimiy kanal va ariqlar orqali suv olgan. 1920-yilda Sirdaryo havzasida hammasi bo'lib 1200000 ar chamasida yer sug'orilgan.

Sug'oriladigan yerlar maydonini kengaytirish va ularning suv ta'minotini yaxshilash borasida keyingi 60 yil davomida katta suv xo'jalik qurilish ishlari amalga oshirildi: Andijonsoy, Shahrixonsoy, Qorasuv va Bo'zsuv singari qadimiy kanallarni yangilash va kengaytirish bilan birga Sirdaryo havzasida murakkab gidrotexnik inshootlar sistemasiga ega bo'lgan Katta Farg'ona, Shimoliy Farg'ona, Janubiy Farg'ona, Katta Andijon kanallari, Oxunboboyev kabi o'nlab yirik va yuzlab kichikroq ariqkanallar qazildi. Natijada Sirdaryo havzasidagi ariq va kanallarning umumiy uzunligi qariyb 65 ming kilometrga yetdi. Bu kanallarga muttasil suv berib turish uchun Sirdaryo va uning irmoqlarida juda ko'p to'g'on va gidrotugunlar qurilgan. Norin daryosida qurilgan Uchqo'rg'on, Qoradaryodagi Kampirravot, Teshiktosh, Kuyganyor, Sirdaryodagi Farhod, Qizilo'rda va G'azali gidrouzellari shular jumlasidandir.

Yildan yilga tobora ko'proq yerlar sug'orilishi natijasida ayrim pastqam joylarni sho'r va botqoq bosa boshladi. Ana shunday joylarning zaxini qochirish, yig'ilgan sizot suvlarni va sug'orishdan ortgan partov suvlarni daryolarga tashlash maqsadida Sirdaryo havzasida 32 000 kilometr uzunlikdagi 300 dan ortiq kollektor va zovurlar ham qazilgan. 1970-yillar oxirida suv xo'jaligi sohasida amalga oshirilgan tadbirlar natijasida Sirdaryo havzasida sug'orilayotgan yerlar maydoni 2,4 million ardan ortib ketdi. Bu ko'rsatkich 2001-yilda 2 887 000 arga yetdi.

Amudaryo va Sirdaryo suvlarini sug'orma dehqonchilikka jadal jalb qilish oqibatida Orol dengizi vaqt o'tib borishi sayin bug'lanadigan suvlarini o'rnini to'ldira olmadi. Unga yaqin hududda joylashgan Kaspiy dengizi ham Orol dengizi kabi qurishni boshladi. Bu muammo ham uni to'ldiruvchi Ural va Volga daryolari bilan bog'liq.

Ko'pgina qismi cho'ldan iborat, yog'ingarchilik miqdori kam, chuchuk suv muammosi mavjud bo'lgan bir qancha dengizbo'yi mamlakatlari suv yig'ishning sodda va qulay usulini o'ylab topgan. Bu usul inglizchada "Fog collector" yoki "Fog harvester" (tuman yig'uvchi) deb nomlanadigan uskuna yordamida amalga oshiriladi. Buyum huddi doska kabi ma'lum balandlikda joylashtiriladi. Uning asosiy qismi vertikal joylashgan to'r hamda uni tutib turuvchi ramkadan iborat.

Ochiq yuza o'z issiqligini osmonga yoyib sovib ketganda, atmosfera namligi bug'lanishi mumkin bo'lgan darajadan kattaroq tezlikda kondensatsiyalanadi, natijada suv tomchilari hosil bo'ladi. Suv parallel simlar qatorida kondensatsiyalanadi va tarmoqning pastki qismida to'planadi. Bu tashqi energiyani talab qilmaydi va haroratning o'zgarishi orqali tabiiy ravishda amalga oshiriladi. Ushbu intensiv ixtiro kam rivojlangan hududlarda foydalanish uchun juda ham qulay va arzon.

Tumandan suv ichgan birinchi odamlar chililiklar edi: 90-yillarda El Tofog'ida kondensatsiya tizimi qurildi, yaqin qishloqqa quvur yotqizildi. Kuniga kamida 15000 litr suv olish mumkin edi, biroq o'n yil o'tib loyiha to'xtadi. Buning sababi tizimni ta'mirlash uchun mablag'ning yo'qligi edi. Shunday qilib, texnologiya o'zini oqladi, ammo asosiy masala uni moliyalashtirish edi.

Mazkur texnologiya Chilining dunyo bo'yicha yog'ingarchilik kamligi ko'rsatkichi eng yuqori bo'lgan hududi - Atakama cho'lida ham joriy asr davomida mahalliy aholi tomonidan lishayniklardan yasalgan to'rlar asosida qo'llanilmoqda. Ma'lumot tariqasida aytish joziki, lishaynikdan yasalgan taxminan 10 metr kvadrat yuzada ega bo'lgan "tuman yig'uvchi" 1 sutka davomida 32 litr suv to'plagan.

2000-yillarda Marokashda odamlarni suv bilan ta'minlashga sarmoya kiritishga tayyor bo'lgan nohukumat tashkilot topildi. Morokash janubi-g'arbiy qismida joylashgan tog'larning o'n minglab metr balandligida, tumanni kondensatsiyalaydigan o'nlab tarmoqlar o'rnatildi. Keyin suv kondensati iflosliklardan tozalanib, suv ta'minotiga jo'natildi. Marokashda o'rnatilgan tizim kuniga 6000 litr suv ishlab chiqaradi. Ushbu loyihani amalga oshirgan Dar Si-Hmad kompaniyasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining maxsus mukofotiga sazovor bo'ldi.

Ushbu arzon hamda sifatli texnologiya Orol dengizini to'ldirish borasida muqobil yo'l bo'lishi mumkin. Bunga erishish uchun yog'ingarchilik miqdori yuqori va namlik darajasi sezilarli bo'lgan hududlarda, tog' hamda tog' yonbag'irlarida huddi shunday "tuman yig'uvchi"lar tizimini o'rnatish zarur. Ulardan hosil bo'ladigan chuchuk suvlarni esa, kanal, ariq shakliga keltirib, Amudaryo va Sirdaryoga yoxud ularning irmoqlariga yo'naltirish kerak.

Taqqoslasak, Chilining Santyago shahrida havo namligi faslga qarab 48-77% atrofida bo'ladi. Toshkentda bu ko'rsatkich 38-63%, Andijonda 46-86%, Farg'onada 35-96%, Samarqandda 42-75%, Termizda 13-53%ni tashkil etadi. Demak, Andijon, Farg'ona va Namanganda Chilidagi kabi kondetsatsiya tizimi o'rnatilsa, kuniga 15000 litr suv olish imkoniyati bor.

Orol dengizining 1960-yillardagi suv sig'imi 1000 km.kub ni tashkil etgan. Yuqoridagi loyiha doirasida 30 ta kondetsatsiya tizimi yaratilsa va uning suvi Orol dengiziga to'laligicha yetib borsa, O'zbekiston bir o'zi 7 yil ichida Orol dengizini 1960-yillardagi holatiga tiklay oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://uz.wikipedia.org> veb-sayti;
2. <https://en.wikipedia.org> veb-sayti;
3. <https://daryo.uz> veb-sayti;
4. <https://nationalgeographic.org> veb-sayti;
5. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, Toshkent, 2000-2005 yil;
6. Reclaiming the Aral Sea, Scientific American, mart, 2008;
7. Shuls V. L., Mashrapov R., O'rta Osiyo gidrografiyasi, T., 1969;
8. Zaxidov A. Z., Vodoxozyaystvennie sistemi Sredney Azii, T., 1971.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

